

**MAQOLLAR HAR BIR XALQNING O‘ZLIGINI IFODALOVCHI
BEBAHO ME’ROSIDIR**

Jurayev Nurbek Djumanazarovich

Qarshi davlat universiteti, Xorijiy tillar fakulteti,
Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: nurbekjurayev6363@gmail.com

Tel: +998914536363

Annotation: The following article deals with information about the diversity of proverbs that reflect the uniqueness of today's peoples. There are also opinions about the differences between quotations and folk sayings.

Keywords: Uzbek folk proverbs, English folk proverbs, scholars, metaphor, quotations.

Annotatsiya: Maqolada bugungi kun xalqlarining o‘ziga xosligini ifodalovchi maqollarning rang-barangligiga oid ma‘lumotlar haqida so‘z yuritiladi. Shu bilan bir qatorda iqtiboslar va xalq maqollarining farqlari haqida fikrlar ham keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek xalq maqollari, ingliz xalq maqollari, olimlar, metafora, iqtibos.

Kirish

Har bir millatning o‘ziga xosligini ifodalovchi asosiy omillardan biri bu uning qadim o‘tmishiga borib taqaluvchi va uni yorituvchi Xalq og‘zaki ijodi namunalaridir deyish xato bo‘lmaydi. Har bir tilning o‘ziga xos boyligi, bo‘yoqdorligi uning ma‘naviy merosida namoyon bo‘ladi, jumladan: maqollar.

Maqollar eshitish, o‘qish yoki ishlatishda juda sodda va ravshan ko‘rinadi va shu bilan birga ular shaxslararo munosabatlarda, siyosiy nutqda, ommaviy axborot vositalarida xatto reklama va multfilmlarda juda samarali aloqa usullarini tashkil etadi.

Filologiya fanlari doktori To‘ra Mirzayev maqollarni tadqiq qilish haqida shunday deydi: “Maqollarga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini

oshirish va badiiy til ravonligini ta`minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so`z san`atkorlarining diqqat markazida bo`lgan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Rabg`uziy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Abulg`ozi Bahodirxon , Munis , Ogahiy, Nodira, Muqumiy, Furqat, Avaz, Hamza, Sadridin Ayniy, Fitrat, Cho`lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek, G`afur G`ulom va boshqa o`nlab ijodkorlarning asarlarini sinchiklab o`rganilsa, ularning tarkibida qanchadan qancha maqollar ba`zan aynan, ba`zan o`zgargan holda mavjudligiga ishonch hosil qilamiz.”

Asosiy qism

Shubhasiz, insonlar o`zlarining nutqlari va yozuvlariga metaforaviy bo`yoqdorlikni qo`shish orqali qisqa jumla bilan ko`p ma`noni anglatish uchun bunday an`anaviy “bayt”larga muhtoj. Maqollar bugungi kunda ham huddi o`tmishda bo`lganidek, do`stlik, yaxshilik, fidoiylik, Vatanparvarlik, shu bilan birga dushmanlik, yomonlik, xudbinlik, sadoqatsizlik kabi ijtimoiy mavzular va insoniy tushunchalarni tayyor ifoda etish uchun tayyor formula sifatida yangramoqda. Bunga isbot sifatida maqollar oilada, ish joyida va insonlarning har qanday fikr almashinuvi jarayonida kundalik hayotning bir qismi bo`lgan ko`plab tajriba va kuzatuvlarga asoslangan foydali qo`llanmalardir.

“Maqollar turli xalqlar nutqida uzoq davrlardan beri yashab kelmoqda. Insoniyat paydo bo`libdiki, u atrof-muhit, jamiyat, siyosat, tarbiyat, iqtisodiyot va tibbiyot haqida fikr yuritib xulosa chiqaradi” [Jurayev. 4b] Darhaqiqat, chiqarilgan bunday xulosalar insonlarni xato qilishdan, gunohlar girdobiga tushib qolishdan, insonlarga, jamiyatga va tabiatga zarar keltirishdan saqlab turadigan samarali yechimdir.

Turli jihatdan maqollar juda ko`p ishlatiladigan iqtiboslardan farq qilmaydi. Ular orasidagi eng katta farq, albatta, ularning yaratilish va o`tmish tarixidir. Mashxur iqtiboslarning muallifi deyarli doim ma`lum, aksariyat maqollarning yaratuvchisi mavhumdir. Ikkala janrning umumiy bir jihati shundaki, ular ikkalasi ham ko`p ma`noni anglatuvchi qisqa jumla sifatida og`zaki va yozma nutqda erkin qo`llaniladi. Iqtiboslar odatda o`zi tegishli bo`lgan muallif nomi bilan birga keltirilsa, maqollar esa bunday aniq ma`lumotlarsiz ishlatiladi. Chunki uning muallifi xalqdir. Lekin ba`zi bir

iqtiboslar ma`lum bir vaqt o`tgandan so`ng maqollarga aylanishi mumkin. Bu ularning takror va takror qo`llanishi bilan bog`liq.

Bunga, Abu Rayhon Beruniyning “Ne`matning qadri u yo`qolganda bilinadi.” Yoki Alisher Navoiyning “Seni yomonlikka boshlagan kishi dushmaningdir.” degan hikmatli so`zlari yaxshi misol bo`la oladi. “Mahmud Qoshg`ariyning “Devoni lug`atit-turk” asarida ham turli xil maqollar o`rin olganki, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, hamjihatlilik, vafodorlik, mardlik kabi mazmundagi namunalar keltirilgan. Bu maqollarda xalqimizning shakllanib kelayotgan millat xalq ekanligini ko`rsatib o`tiladi.” [Ikromova L.B.2021.3b]

Lord Jon Rassel bu xazinani shunday ta`riflaydi : “ A proverb is the wit of one, and the wisdom of many.” Ya`ni maqol bir odamning so`zamolligi va ko`p odamning donishmandligi mahsulidir.

Xulosa o`rnida maqolni hech ikkilanmay xalqning ko`p asrlik tajribalari yig`indisini bir nechta qisqa jumlada jamlagan mitti xazina deb aytish mumkin.

Adabiyotlar ro`yhati

1] T.Mirzayev So`zdan so`zning farqi bor.Umid Bekmuhammad. Dunyoga tarqalgan o`zbek xalq maqollari - Toshkent. Sharq. 2005.

2] N.D. Juraev Ingliz va O`zbek tillaridagi “til va nutq” tematik guruhiga kiruvchi maqollarning semantik va lingvostatistik xususiyatlari: Magistrlik dissertatsiyasi, Toshkent. 2016.

3] L.B.Ikromova Chet tillarini o`rganishning turlicha yondashuvlari: muammo va yechimlar. Jizzax. 2021.